

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

**“O‘ZBEKISTON BARKAMOLLIK UCHUN” TA‘LIM DASTURI
LOYIHASIDA NASHR ETILGAN 5-SINFLAR UCHUN “INFORMATIKA VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” DARSILIGI ASOSIDA ELEKTRON O‘QUV
DARSLIK LOYIHASINI YARATISH**

Osimova Muhlisa Shukurjon qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari(AKT)dan pedagogika sohasida foydalanish, o‘quvchilarni AKT sohasiga qiziqishini orttirish, elektron darsliklarning pedagogikadagi ahamiyati va o‘quvchilarga darsliklarni o‘zlashtirishda elektron darsliklar yordamchi bo‘lishi, undan foydalanib yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lishi mumkinligi keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** AKT, IT park, “INNOWEEK”, informatika. darslik, elektron darslik, darsliklarni samarali o‘zlashtirish, o‘quvchilarni rag‘batlantirish*

**PUBLISHED IN THE EDUCATIONAL PROGRAM PROJECT
"UZBEKISTAN FOR EXCELLENCE", CREATION OF AN ELECTRONIC
EDUCATIONAL TEXTBOOK PROJECT BASED ON THE "INFORMATICS
AND INFORMATION TECHNOLOGIES" TEXTBOOK FOR 5TH GRADES**

Osimova Muhlisa Shukurjon qizi

Student of the Fergana branch of the TUIT named after Muhammad al-Khorazmi

***Abstract.** In this article, the use of information and communication technologies (ICT) in the field of pedagogy, increasing students' interest in the field of ICT, the importance of electronic textbooks in pedagogy, and the fact that electronic textbooks are helpful for students in learning textbooks, and using it to get a high score it is mentioned that it can be.*

***Key words:** ICT, IT park, "INNOWEEK", informatics. textbook, electronic textbook, effective learning of textbooks, encouraging students*

Kirish. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda ko'plab davlatlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini iqtisodiy-ijtimoiy sohalarga, xususan, ta'lim jarayoniga ham joriy etishdagi bir qancha dolzarb muammolarga, ya'ni, fan

o'qituvchilarining AKT savodxonligi, fanlarni o'qitishda AKT vositalari va metodlaridan samarali foydalanish bo'yicha tayyorgarligi kabi muammolarga duch kelmoqdalar. Mamlakatimizda ham mazkur dolzarb muammoga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Chunki, hozirgi davrda, jamiyatdagi jadal rivojlanishlar, o'zgarishlar bilan bir qatorda, ta'lim tizimida ham yangilanishlar yuzaga kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60- PF-60-PF-20-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha ustuvor vazifalarni amalga oshirish maqsadida:

- Hududlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali masofaviy xizmatlarni ko'rsatish va eksport(It-autsorsing) qilish bo'yicha 14 ta markazni tashkil etish;

- Hududlarda IT-parkning 7 ta filialini tashkil etish;

- Hududiy IT-parklardagi rezidentlar sonini 650 taga olib chiqish orqali qo'shimcha 5 ming nafar yoshlarni yuqori daromadli ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish kabilar tashkil etildi.

Bugungi kunda ham axborot kommunikatsiya texnologiyalarini va informatika fanini rivojlantirish to'xtab qolgani yo'q. Ya'ni, ushbu fanlarni va texnologiyalarni yanada rivojlantirish, har bir sohaga olib kirish va ularning kengroq qo'llanilishini ta'minlash maqsadida bir qancha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. 2023-yil 22-oktyabr kuni O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan "INNOWEEK" - innovatsion g'oyalar haftaligi tashkil qilindi. Bularning barchasi yurtimizda AKT sohasini yanada rivojlantirish va boshqa davlatlar bilan raqobatdosh kadrlarni tayyorlash uchundir. Bunday kadrlar yetishib chiqishi uchun, avvalo ushbu sohaga maktab paytidan boshlab bolalarning qiziqishini orttirish va ularga yetarlicha sharoit qilib berish lozim. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining "Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun 2023/2024-o'quv yiliga mo'ljallangan tayanch o'quv rejani tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'ida keltirib o'tilganidek, Respublika ta'lim markaziga bir oy muddatda tayanch o'quv reja asosida tegishli taqvim-mavzu rejalarini ishlab chiqish, bir hafta muddatda 1-sinf informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish metodikasi, o'quv dasturi, davlat ta'lim standartlari va taqvim-mavzu rejalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha vazirlikka taklif kiritish topshirildi. Ya'ni, boshlang'ich sinflar uchun ham informatika va axborot texnologiyalari fani ishlab chiqildi. O'quvchilarga ushbu fandan ta'lim berishi uchun boshlang'ich

sinf pedagoglariga informatika va axborot texnologiyalaridan maxsus kurslar tashkil etildi. Barcha informatika fanidan dars beruvchi pedagoglar uchun esa turli ustamalar, mukofot pullari berilishi yo'lga qo'yildi. Bularning barchasi maktablarda informatika fanini isloh qilish, o'quvchilarga AKT bo'yicha zarur bilimlarni berish va kelajakda o'z sohalarida AKT lardan unumli foydalana olishlarini ta'minlash, pedagoglarni rag'batlantirish uchundir.

Elektron darsliklar ahamiyati. Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'limning biror o'quv fanini to'liq ravishda yoki uning ma'lum bir qismini Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalaridan foydalanib o'tilganda qanday natija berishini yoki Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalarini qo'llash, shuningdek fanlarda elektron darsliklardan foydalanish pedagogik tamoyillarini, uning psixologik xususiyatlarini, uning bilish jarayoniga ta'sir qilish mexanizmi va omillarini o'rganish dolzarb bo'lib bormoqda. Umumiy o'rta ta'lim uchun tayyorlanayotgan multimedia vositalari, darsliklar va o'quv qo'llanmalari o'quvchilarning bilimlarini yanada mustahkamlash bilan birga, pedagoglar uchun yordamchi vazifasini ham bajaradi. Elektron darslik yaratish soha mutaxassislaridan ko'proq ijodkorlikni talab etadi. Elektron darsliklar, video va audiodarslar, interaktiv va animatsiyali virtual laboratoriya ishlari, testlar, ta'limiy o'yinlar va boshqa ta'lim resurslari, metodik qo'llanmalardan ayni vaqtda ko'plab ta'lim muassasalarida keng foydalanilmoqda.

O'quvchilarning informatik bilimlarini o'z kasbi doirasida, kundalik hayotda qo'llay bilishi, ularning bilish va fikrlash doiralarini kengaytirish zamon talabidir. Ta'limda talabalarni bilimlarini va ularni nazorat qilishda zamonaviy pedagogik vositalarini qo'llaganda o'quvchi eshitish, ko'rish, ko'rganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik vositalaridan va electron darsliklardan foydalangan holda darslarni interfaol usullarda tashkillashtirish uchun ma'lum bir shart – sharoitlar mavjud. Informatika va axborot texnologiyalari fanini elektron darsliklardan foydalanib o'qitish texnologiyasi mavzusi bugungi kunning dolzarb mavzularidan biridir. Elektron darsliklar orqali o'quvchilar nafaqat bilim, ko'nikma, malakalarini mukammalroq o'zlashtira oladi, balki shu bilan bir qatorda ularning o'zlarini ham shunday elektron darsliklar yoki turli dasturlar yaratishga qiziqishi ortadi. Zero, XXI asr axborot texnologiyalari asridir.

Amaliy qism. Fanlar bo'yicha boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lgandan so'ng, asosiy va murakkabroq bo'lgan bilimlarni olish vaqti 5-sinfga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham ushbu yoshdagi bolalarning o'qishini boshqa

sinf o'quvchilaridan ko'ra qattiqroq nazorat qilish va yaxshiroq bilim berish, murakkab bo'lgan mavzularni soddaroq tarzda va mukammal o'rgatish lozimdir. Shunday maqsadda 5-sinflar uchun "Informatika va axborot texnologiyalari" darsligi asosida elektron o'quv darslik loyihasini yaratmoqdaman. Ushbu darslikdan barcha o'quvchilar foydalanishlari mumkin. Elektron darslik sinf darsligiga asoslangan bo'lib, undagi bo'lim va mavzular bir xil berilgan. O'quvchilar sinf kitobi va ushbu elektron darslikdan hamkorlikda foydalansalar, bu yanada yaxshiroq natija beradi. Chunki elektron darslikda mavzu bo'yicha asosiy tushunchalar, ta'riflar va ko'rsatib o'tilgan qurilmaning vazifalari qanday ekani kabi ma'lumotlar beriladi, har bir mavzu so'ngida esa o'quvchilarga ularning o'zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida bir nechta turli topshiriqlar beriladi va natija tekshiriladi. Mavzular tugagach, kurs yakunlanadi va o'quvchiga rag'batlantirish maqsadida ushbu kursni yakunlaganligi haqida sertifikat taqdim etiladi.

Ushbu elektron darslikda 5-sinf o'quvchilarining yoshidan va imkoniyatlaridan kelib chiqib, topshiriqlar soddaroq va qiziqarli o'yinlar tarzida beriladi. Masalan, rasmda berilgan qurilmalarning vazifasini to'g'ri topish, aralashtirilgan harflardan mavzuga oid so'z hosil qilish, gapdagi kerakli so'zni toppish, rasmi testlar kabi. O'quvchilar darslikdan mavzularni o'qib chiqqanlaridan so'ng, elektron darslikdagi ma'lumotlar, ta'riflar asosida mavzuni mustahkamlab, so'ng berilgan topshiriqlarni ishlab chiqsalar, o'ylaymanki, ularning ushbu mavzularni o'zlashtirish bo'yicha ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi. Chunki ko'p va murakkabroq ma'lumotlar ularni o'zlashtirishda o'quvchilarda qiyinchilik keltirib chiqarishi mumkin va bir xil matn asosida berilgan mavzular hamda topshiriqlar ular uchun zerikarli bo'lib qolishi va bu o'zlashtirish ko'rsatkichiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham o'quvchilarga ham fanni, ham AKT lardan foydalanishni o'rgatish maqsadida ushbu elektron darslikni ishlab chiqishga qaror qildim. Elektron darslik bilan ishlagan o'quvchi albatta telefon yoki kompyuterdan foydalanadi. Ushbu jarayonda esa bu texnologiyalar bilan ishlashga majbur bo'ladi va undan foydalanishni o'zi ham o'rganib oladi. Bundan tashqari elektron darsliklarning o'zi ham o'quvchida qiziqish uyg'otishi mumkin. Ya'ni, o'zi xohlagandek dasturlar, ta'limga oid turli o'yinlar yaratish mumkinligini ko'rgan o'quvchi, albatta o'zi ham shunday dasturlarni yaratishni xohlaydi va uni AKT ga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi, ularni o'z xohishi bilan o'rgana boshlaydi.

Elektron darslikda o'quvchilar berilgan har bir topshiriqlarga to'g'ri javob berganida yulduzchalar, "Barakalla" yoki "Ofarin" kabi maqtovlar bilan uni

rag'batlantirilishi ham o'quvchini ruhlantiradi. Noto'g'ri javob berilganda esa ushbu imkoniyat qayta berilishi mumkinligi ularning kayfiyati yomonlashishiga yo'l qo'ymaydi va askincha, keyingi safar to'g'ri javob berishga harakat qiladi va ushbu javob uning yodida saqlanib qoladi. Shuning uchun ham bunday elektron darsliklar, qiziqarli topshiriqlar bolalar uchun foydali va darslarni o'zlashtirishda yordamchidir. Yana bir muhim tomoni shundaki, o'quvchilar ushbu elektron darsliklardan istalgan vaqtlarida va istalgan joylarida foydalanishlari mumkin. Masalan, elektron darsliklardan ushbu o'quv yili yakunlanganda ham, yuqori sinfga o'tganida ham takrorlash maqsadida foydalanishi mumkin. Bundan tashqari, faqatgina dars jarayonida yoki ustozining ko'magi bilan emas, uyda, o'ziga qulay vaqtda, ota-onasi, aka, opalarining yordami bilan yoki bir o'zi ham istalgancha foydalanishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, ushbu darsliklar o'quvchi uchun o'zining mulkidek hisoblanadi.

Afzal va kamchiliklari. Elektron darsliklarning maqsadi an'anaviy qog'oz kitoblar o'rnini bosish emas, balki keng imkoniyatga ega ta'lim quroliga aylantirish. Bu darsliklarning asosiy ustunligi – interaktivligida. Elektron darsliklar bilan ishlovchi qurilma texnologiyasi matnlardan tashqari o'quvchilarga audio fayllar, videoroliklar, turli xujjatlar nusxasi, ensiklopediya va boshqa manbalardagi ma'lumotlarni ochish imkonini beradi. Bundan tashqari, dars jarayonida o'quvchilarning elektron qurilmalarini yagona tizimga birlashtirish mumkin bo'lib, bu orqali o'qituvchi o'z qurilmasidan har bir talabaning ishiga munosabat bildirishi, vazifalar berishi va tekshirish imkoniga ega bo'ladi. Bulardan tashqari, ularning ixchamligi, bir qurilma bir nachta kitobni o'z ichiga olishi, internetga ulanish imkoni bo'lganda istalgan ma'lumotni tortib olish imkoniyati borligini sanab o'tish mumkin. Shu o'rinda, elektron darsliklarning o'ziga yarasha kamchilik va noqulayliklari mavjud ekanligini ta'kidlab o'tish joiz. Bularga misol qilib quyidagilarni keltirishimiz mumkin: - bunday elektron qurilmaning yangi modellari juda qimmat turadi; - an'anaviy qog'oz kitoblardan ko'ra tashqi ta'sirga chidamsizligi; - elektron darslik qurilmalarining akkumulyatorini muntazam zaryadlab turish lozim. Yana bir muammo tug'iladi.

Xulosa.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, so'nggi yillar ichida Respublikamizda elektron o'quv darsliklar va kitoblar, hamda ulardan foydalanishga mo'ljallangan axborot texnologiyalari vositalarini rivojlantirish, shuningdek, masofadan turib o'qitishni tashkil etish bo'yicha yangiliklar kitirilmoqda va ko'plab ishlar olib

borilmoqda. Elektron kitoblar yaratishning ilmiy uslubiy tomonlari ko'pgina olimlar tomonidan tadqiq etilmoqda. Shunday ekan, tez orada ta'lim tizimida elektron darsliklardan foydalanish odatiy darsliklar kabi kundalik ehtiyoj bo'lib qoladi.

O'quvchilar yaxshi bilim olishi, yurtimiz rivoji uchun xizmat qiladigan yetuk kadr, ishining mutaxassisi bo'lib, chet davlatlar bilan bemaol raqobatdosh bo'la olishi, albatta, uning ustozlari, ota-onasi va shunday sharoitlar yaratib berilayotgan vatanimizning baxtidir. Shunday ekan, ulardan o'z vaqtida, oqilona foydalanish va bor imkoniyatlarini ishga solish, har bir shaxs, ota-ona, pedagoglar va mas'ul shaxslar ham o'zlarining oldilardagi vazifani anglab yetishi, o'quvchilarga bor bilimni berishi va yangiliklarga intilishi, o'quvchilarda yaxshi bilim olib, yetuk kadr bo'lish, yangiliklar yaratishga qiziquvchanlikni oshira olishi, ularni to'g'ri yo'naltira olishi lozim. Buning uchun yurtimizda barcha sharoitlar yaratib berilmoqda va kundan kunga yangiliklar kirib kelmoqda. Zero, barcha yangilanishlar va islohotlar xalq uchun, yurt rivoji uchundir.

Foydalanilgan internet saytlar:

1. <https://e-qaror.gov.uz>
2. <https://lex.uz>
3. <https://miniinnovation.uz>

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.